

Actualización del enfoque y tratamiento del síndrome de vómito cíclico en pediatría

Roberto Arturo Zablah¹

RESUMEN

El síndrome de vómito cíclico es un trastorno funcional pediátrico que se manifiesta con episodios recurrentes de vómitos intensos, intercalados con períodos de bienestar completo. Su diagnóstico representa un desafío clínico debido a la falta de marcadores específicos y a la similitud de sus síntomas con otras condiciones como la migraña, lo que frecuentemente provoca retrasos en su identificación y tratamiento. Aunque su prevalencia es baja, el impacto en la vida del paciente y su entorno es considerable, con múltiples hospitalizaciones y afectación emocional. El síndrome de vómito cíclico se asocia con antecedentes familiares de migraña y otros trastornos del eje cerebro-intestino, lo que refuerza su posible origen neurogastroenterológico. En regiones como Latinoamérica, el subdiagnóstico sigue siendo una realidad, por lo que se hace necesario actualizar y afinar los criterios clínicos para mejorar su detección oportuna y abordaje integral.

Palabras claves: Trastorno Funcional, Náuseas, Vómito, Pediatría

INTRODUCCIÓN

El síndrome de vómito cíclico (SVC) pediátrico es un trastorno clínico que, pese a haberse descrito siglos atrás, sigue siendo un reto diagnóstico y terapéutico en la clínica. Según los Criterios de Roma IV se caracteriza por la 1) aparición de 2 o más períodos náuseas constantes y vómitos paroxísticos, que dura de horas a días dentro de un período de 6 meses; 2) los episodios son estereotipados en cada paciente; 3) los episodios están separados por semanas o meses con volver a la salud inicial entre episodios, y 4) después de una evaluación médica adecuada, los síntomas no se pueden atribuir a otra condición. Su carácter episódico y la ausencia de biomarcadores específicos hacen su detección más difícil, originando retrasos en el diagnóstico superior a dos años, lo cual incide significativamente sobre la calidad de vida, la asistencia escolar y la salud emocional del niño y su familia¹⁻⁸.

Varios consensos internacionales y estudios, como los llevados a cabo por la *North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN)*, han intentado definir criterios diagnósticos específicos, pero la sobreimpresión clínica con otras entidades –como migraña, síndrome de hipermesis cannabinoide y otros trastornos de la interacción intestino-cerebro– hace que, en la clínica diaria, muchos pacientes no cumplan con los criterios clásicamente planteados². Además, recientes investigaciones han observado que los niños con SVC presentan patrones específicos en relación con la frecuencia (usualmente entre 4 y 10 episodios al año) y duración de los mismos (más de 2 horas por episodio), así como

síntomas asociados como fotofobia y diaforesis, lo cual plantea la necesidad de afinar y actualizar los criterios diagnósticos existentes³.

El objetivo del presente artículo es brindar un actualización completa para maximizar el enfoque diagnóstico y el tratamiento terapéutico del SVC en pediatría. Se busca, mediante un análisis basado en la evidencia, promover un enfoque individualizado, incluyendo la perspectiva clínica así como el componente emocional en las familias. Este esfuerzo integrador pretende maximizar la precisión diagnóstica y direccionar intervenciones terapéuticas no solo para mejorar los síntomas sino también fortalecer la calidad de vida de nuestros pacientes.

EPIDEMIOLOGÍA

El SVC es un trastorno funcional raro, cuya incidencia y prevalencia han sido tradicionalmente subestimadas, debido a la dificultad diagnóstica y a la coexistencia de síntomas con otros trastornos.

A pesar de su baja frecuencia, el SVC tiene un impacto clínico significativo tanto en la calidad de vida de los pacientes pediátricos como en los costos asociados a su atención médica. A nivel global, se estima una incidencia de aproximadamente 3,2 casos por cada 100,000 personas, y una prevalencia en población infantil que varía entre el 1,9% y el 2,3%⁴. Estos números reflejan cómo, a pesar de no ser común, el SVC

¹MD. Gastroenterólogo pediatra. Servicio Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia Pediátrica Hospital de Niños Benjamín Bloom. San Salvador, El Salvador

Autor de correspondencia: Roberto Arturo Zablah.

robzablah@yahoo.com

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Citación: Zablah RA. Obesidad infantil: Actualización del enfoque y tratamiento del síndrome de vómitos cíclicos en pediatría. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 29-33

conlleva múltiples hospitalizaciones y puede afectar tanto a niños en edad preescolar y escolar como a adultos, en quienes el diagnóstico suele retrasarse.

Un elemento relevante es su asociación con antecedentes familiares de migraña y TECI, lo que sugiere que el SVC podría formar parte de un espectro relacionado con la migraña¹⁻³.

En Latinoamérica, los datos son más escasos; sin embargo, estudios en niños en edad escolar y adolescentes han reportado que la prevalencia de trastornos del eje cerebro-intestino (TECI) puede alcanzar hasta un 29,0%, mientras que el SVC se mantiene como uno de los menos frecuentes, con cifras cercanas al 0,3%⁵. Esta variabilidad probablemente se deba a las diferencias en el acceso a atención especializada y en la estandarización de los protocolos diagnósticos. Afortunadamente, la creciente colaboración entre centros de la región e internacionales está permitiendo un intercambio de conocimientos que podría favorecer una detección más temprana y un abordaje terapéutico más eficaz^{5,6}.

En conjunto, estos hallazgos resaltan la urgencia de establecer protocolos diagnósticos unificados y de fomentar la investigación multicéntrica tanto a nivel global como regional, con el fin de optimizar el manejo del SVC y reducir su impacto en la salud y el bienestar de los pacientes⁷.

FISIOPATOLOGÍA Y BASES CIENTÍFICAS

El SVC se entiende como un TECI, en el que confluyen múltiples mecanismos fisiopatológicos.

Disregulación del eje cerebro-intestino

La interacción entre el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal es clave. En el SVC, esta comunicación se ve alterada; los cambios en el procesamiento de señales disminuyen el umbral para que se desencadenen episodios de vómito con un patrón repetitivo^{1,2}.

Disfunción autonómica

Se han identificado alteraciones en el sistema nervioso autónomo, particularmente un aumento en la actividad simpática y una disfunción del nervio vago. Esta disregulación interfiere con la adecuada coordinación de la respuesta al vómito, favoreciendo episodios intensos de náuseas y vómitos^{1,4}.

Polimorfismos mitocondriales

Diversos estudios han encontrado una asociación entre ciertos polimorfismos del ADN mitocondrial, como son el 16519T y 3010A, y el SVC en niños. Estas variantes pueden alterar el metabolismo energético celular, reduciendo la capacidad del organismo para enfrentar el estrés y, en consecuencia, facilitando la activación de la cascada emética^{3,4}.

Alteraciones en el sistema endocannabinoide

El sistema endocannabinoide es una red de señalización biológica presente en todo el organismo, que desempeña un papel clave en la regulación del equilibrio interno o homeostasis. Está compuesto por receptores cannabinoides (principalmente CB1 en el sistema nervioso y CB2 en el sistema inmune), endocannabinoides (como la anandamida y el 2-AG), y enzimas que los sintetizan y degradan. El 2-araquidonoilglicerol (2-AG) es uno de los principales endocannabinoides del cuerpo humano. Es una molécula lipídica que actúa como ligando natural de los receptores cannabinoides CB1 y CB2, lo que le permite modular diversas funciones fisiológicas como el dolor, la inflamación, la motilidad gastrointestinal, la respuesta al estrés y el apetito. Su alteración se ha asociado a diversos trastornos, incluidos los del eje cerebro-intestino como el SVC^{4,10}.

La evidencia apunta a que variaciones en la señalización del sistema endocannabinoide, incluyendo polimorfismos en los receptores CNR1 y altos niveles de ciertos lípidos, pueden modificar la motilidad del tracto gastrointestinal y la percepción del dolor, contribuyendo así al desarrollo del SVC^{3,7}.

Hiperexcitabilidad neuronal y sensibilización central

La forma en que se integran los estímulos sensoriales en áreas cerebrales específicas, como el núcleo del tracto solitario y el sistema límbico, puede generar una hiperexcitabilidad neuronal. Esta condición provoca respuestas exageradas frente a estímulos que normalmente no inducirían vómitos, lo que explica la presentación repetitiva y estereotipada de los episodios^{1,7}.

La figura 1 muestra la interacción entre el eje cerebro-intestino en el desarrollo de episodios de náuseas y vómitos en pacientes con SVC. Factores estresantes activan el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, aumentando los niveles de cortisol, lo que puede alterar la regulación del sistema nervioso autónomo. A través del nervio vago, el cerebro y el tracto gastrointestinal se comunican, involucrando estructuras cerebrales como la amígdala, la corteza insular y el núcleo del tracto solitario.

También se muestra la participación del sistema endocannabinoide (receptores CNR1 y CNR2), que modula la respuesta al estrés y las señales viscerales. Además, factores predisponentes como la disfunción autonómica, los polimorfismos mitocondriales y la hiperexcitabilidad neuronal contribuyen a la sensibilización central, facilitando la aparición de episodios recurrentes de vómitos.

Figura 1. Fisiopatología del SVC. **Fuente:** Elaboración propia

MANEJO TERAPÉUTICO Y ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

El abordaje SVC en pacientes pediátricos debe ser integral y adaptado a cada caso particular. A continuación, se resume en la Tabla 1 las estrategias terapéuticas recomendadas y las dosis correspondientes según la fase del episodio.

Perspectivas Futuras

Criterios Diagnósticos

Es necesario llevar a cabo estudios prospectivos multicéntricos que permitan perfeccionar y unificar los criterios diagnósticos actuales (*NASPGHAN* y *Rome IV*), adaptándolos mejor a la variabilidad clínica observada en la práctica.

Biomarcadores y fisiopatología

La identificación de biomarcadores específicos es clave para facilitar un diagnóstico más precoz y comprender con mayor profundidad los mecanismos subyacentes, particularmente aquellos relacionados con la disfunción autonómica, alteraciones mitocondriales y del sistema endocannabinoide.

Nuevas estrategias terapéuticas

La investigación debe avanzar hacia el desarrollo de nuevos tratamientos, incluyendo técnicas de neuromodulación, medicamentos abortivos y profilácticos innovadores, así como intervenciones psicosociales efectivas, especialmente para los casos que no responden al tratamiento convencional.

Transición al cuidado del adulto

Es fundamental establecer protocolos que garanticen una transición fluida del cuidado pediátrico al adulto, particularmente en pacientes con comorbilidades como migraña o trastornos de ansiedad, asegurando la continuidad y calidad del tratamiento.

PUNTOS CLAVES

Diagnóstico basado en la historia clínica

La identificación de episodios estereotipados con períodos de bienestar entre ellos es fundamental. No obstante, los criterios actuales deben ajustarse para reflejar mejor la diversidad de presentaciones clínicas.

Tabla 1

Estrategias terapéuticas y dosis recomendadas por fases

Fase	Objetivo terapéutico	Medicamentos recomendados	Dosis recomendadas
Prodromo	Abortiva temprana: intervenir al inicio para evitar la progresión del episodio	Ondansetron; triptanes (por ejemplo, Sumatriptan)	Ondansetron: 0.1 mg/kg/dosis cada 4–6 h; Sumatriptan: 6 mg nasal o subcutáneo, según edad
Fase emética	Soporte durante el episodio: reposición de líquidos, alivio sintomático y sedación	Hidratación intravenosa; ondansetron; Prometazina; Lorazepam	Ondansetron: 0.1 mg/kg/dosis; Prometazina: 0.5 mg/kg/dosis; Lorazepam: 0.05–0.1 mg/kg/dosis cada 4–6 h
Fase interictal	Prevención: reducir la frecuencia e intensidad de futuros episodios	En niños <5 años: cyproheptadina; en niños ≥5 años: Amitriptilina; Suplementos (Coenzima Q10, L-carnitina, Riboflavina)	Ciproheptadina: 0.25–0.5 mg/kg/día dividida en 2 dosis; Amitriptilina: iniciar con 0.25–0.5 mg/kg/día y ajustar hasta 1–1.5 mg/kg/día; Co-Q10: 10 mg/kg/día; L-carnitina: 50–100 mg/kg/día
Recomendaciones Generales	Soporte integral: manejo de comorbilidades y estrategias de apoyo psicológico y conductual	Terapias psicológica (TCC*, <i>mindfulness</i> ** , etc.); educación familiar y manejo del estrés	Según evaluación y necesidades individuales

TCC=terapia cognitiva conductual

Fuente: Elaboración propia

ENFOQUE INTEGRAL PERSONALIZADO

El tratamiento debe incluir intervención temprana en la fase pródromo, soporte sintomático durante la fase emética, y estrategias preventivas personalizadas en la fase interictal.

EL EJE CEREBRO-INTESTINO COMO PILAR FISIOPATOLÓGICO

La alteración en la comunicación entre el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal es una pieza clave en la fisiopatología del SVC, y su comprensión es esencial para guiar el tratamiento.

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTINUA

La mejora en el manejo del SVC depende del desarrollo de nuevos biomarcadores, tratamientos innovadores y protocolos clínicos que aseguren una atención integral a lo largo de todo el ciclo de vida del paciente.

CONCLUSIÓN

El SVC en pediatría representa un desafío clínico complejo, que debemos realizar un abordaje con un enfoque actualizado, integral y centrado en el paciente. Comprender su fisiopatología desde la perspectiva del eje cerebro-intestino y aplicar estrategias terapéuticas personalizadas permite mejorar significativamente la calidad de vida de los niños y sus familias. La investigación continua y la colaboración multidisciplinaria serán claves para optimizar su diagnóstico, tratamiento y transición al cuidado del adulto. ¡Avanzar en este campo ofrece un futuro más esperanzador para nuestros pacientes.

Update on the approach and treatment of cyclic vomiting syndrome in pediatrics

The Cyclic Vomiting Syndrome is a pediatric functional disorder that manifests with recurrent episodes of intense vomiting, interspersed with periods of complete well-being. Its diagnosis represents a clinical challenge due to the lack of specific markers and the similarity of its symptoms to other conditions such as migraine, which frequently leads to delays in identification and treatment. Although its prevalence is low, the impact on the patient's life and their family is considerable, with multiple hospitalizations and emotional distress. The Cyclic Vomiting Syndrome is associated with a family history of migraine and other brain-gut axis disorders, reinforcing its possible neurogastroenterological origin. In regions such as Latin America, underdiagnosis remains a reality, making it necessary to update and refine clinical criteria to improve its timely detection and comprehensive management.

Keywords: *Functional Disorder, Nausea, Vomiting, Pediatrics*

REFERENCIAS

- Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, Guiraldes E, Hyams JS, Staiano A, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1527-1537. doi: 10.1053/j.gastro.2005.08.063
- Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, Guiraldes E, Hyams JS, Staiano A, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1527-1537. doi: 10.1053/j.gastro.2005.08.063
- Isoldi S, Di Nardo G, Mallardo S, Parisi P, Raucci U, Tambucci R, et al. Cyclic vomiting syndrome in children: a nationwide survey of current practice on behalf of the Italian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (SIGENP) and Italian Society of Pediatric Neurology (SINP). *Ital J Pediatr* 2022; 48 (1): 156. doi: 10.1186/s13052-022-01346-y
- Levinthal D, Staller K, Venkatesan T. AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Cyclic Vomiting Syndrome: Commentary. *Gastroenterology* 2024; 167 (4): 804-811.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2024.05.031
- Li BUK. Managing cyclic vomiting syndrome in children: beyond the guidelines. *Eur J Pediatr* 2018; 177 (10): 1435-1442. doi: 10.1007/s00431-018-3218-7
- Li BUK, Lefevre F, Chelimsky GG, Boles RG, Nelson SP, Lewis DW, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition consensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2008; 47 (3): 379-93. doi: 10.1097/MPG.0b013e318173ed39
- Lu HC, Mackie K. An Introduction to the Endogenous Cannabinoid System. *Biol Psychiatry* 2016; 79 (7): 516-25. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.07.028
- Raucci U, Borrelli O, Di Nardo G, Tambucci R, Pavone P, Salvatore S, et al. Cyclic Vomiting Syndrome in Children. *Front Neurol* 2020; 11:583425. doi: 10.3389/fneur.2020.583425
- Tillman EM, Harvath EM. Cyclic Vomiting Syndrome in Pediatric Patients: A Review of Therapeutics. *J Pediatr Pharmacol Ther* 2022;27 (1): 12-18. doi: 10.5863/1551-6776-27.1.12
- Velasco-Benítez CA, Saps M, Chanís R, Játiva E, Zablah R, Mejía M, et al. La epidemiología de los desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos. Grupo de trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP). *Acta Gastroenterol Latinoam* 2017;47 (2): 148-158